

DON KORXONASI CHIQINDILARI VA INSON SALOMATLIGI***Raxmonqulova L.F.****Sh.Rashidov nomidagi SamDU qoshidagi
Agrobiotexnologiya va oziq-ovqat xavfsizligi instituti talabasi.****Jo'raboyeva N.A.******Muhiddinov Sh.M.****Sh.Rashidov nomidagi SamDU
Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrası magistrantlari.*

Ma'lumki, so'nggi davrda jahon miqyosida va jumladan mamlakatimizda ham chiqindilar hajmining ortishi turlari bo'yicha nafaqat Ona tabiatga, balki shu bilan birga uning ajralmas va yetuk vakili bo'lmish inson salomatligiga ham jiddiy tahdid solmoqda. Shuningdek, bunday hol yosh bolalar, o'rta yosh, xotin-qizlarimiz va hatto nuroniy keksalarimiz misolida ham turli xastaliklarning tarqalishiga sabab bo'lishidan tashqari uning ortida har yili oila va Davlat byudjeti mablag'larining yerga sovurilishiga sabab bo'lmoqda [1, 2-5 betlar].

Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilaridan muhofaza qilish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog'liqdir. Ko'p asrlar davomida chiqindilarni noto'g'ri boshqarish tabiiy resurslar o'zgarishiga, tabiat hodisalarining buzilishiga sabab bo'lmoqda. Bu chiqindilarning 80 foizini organik moddalar tashkil qiladi va ularni qayta ishlash natijasida katta miqdordagi energiya va energiya tashuvchilarni ishlab chiqarish mumkin. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi uning 85 foizini qayta ishlash mumkinligini ko'rsatmoqda.

Chiqindilarni qayta ishlash elektr energiyasi va suvdan foydalanishni bir necha barobarga kamaytiradi. Masalan, makalaturadan qog'oz olish nafaqat daraxtlarning kesilishini kamaytiradi, balki elektr quvvatining sarfini to'rt dan uch qismga qisqartiradi. Bir tonna qog'ozni qayta ishlab chiqarishga uni yog'ochdan tayyorlash uchun ketadigan suvning yarmi sarf bo'ladi. [2, 2-3 betlar].

Tobora ko'payib borayotgan elektron chiqindilar ham insoniyatga xavf solmoqda. Har yili yer yuzida 2 million tonnaga yaqin elektron chiqindi paydo bo'lmoqda. Misol uchun, birgina mobil aloqa vositasi 500 tadan 1000 tagacha turli qismlardan tashkil topgan. Ularning ko'pchiligi zaharli og'ir metallar – qo'rg'oshin, simob, kadmıy va boshqa xavfli kimyoviy moddalarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan izchil ekologik siyosat yuritilmoqda. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha muhim huquqiy, tashkiliy va ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. [3, 77-80 betlar].

Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlarni bevosita tartibga soluvchi 15 dan ziyod qonun, tabiiy resurslarning ayrim turlaridan foydalanish mexanizmlari va shartlari, shuningdek, davlat ekologik ekspertizasini amalga oshirish, turli toifadagi qo'riqlanadigan hududlarni tashkil qilish va ularda alohida foydalanish rejimini o'rnatish tartib-taomillari va boshqa masalalarni belgilab bergan 30 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 21 apreldagi «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni hamda «2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalarida chiqindilarning hosil bo'lishi, ularni to'plash, saqlash, tashib ketish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash, ko'mish va realizatsiya qilish bo'yicha nazorat inspeksiyalari tashkil etilgan. [4, 362-363 betlar].

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki bunday holat mintaqalar misolida va masalan Samarqand viloyati sharoitida ham yaqqol kuzatish mumkin. Negaki, keying 4-5 yil ichida sanoatning o'sihs darajasi va ularning ishlab chiqarish quvvati tezkorlik bilan rivojlanayotgan bir paytda afsuski, atrof-muhitga chiqarilayotgan chiqindilar salmog'i ham ortib bormoqda va bunga birgina Jomboy tumani hududini keltirish mumkin. Ushbu mavzuda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdan tortib oziq-ovqat, qurilish, mayishiy soha korxonalarini faoliyat olib boradi. Tabiiyki bularda mayishiy chiqindilar (qog'oz, plastik idishlar, shisha, rezina, polietilin materiallar hatto metal hamda boshqa ikkilamchi chiqindilar tashkil etadi. Bundan tashqari shifoxona aholiga xizmat ko'rsatuvchi dori darmon sanoati shaxobchalari, yoqilg'i moylash materiallari, gaz sanoati chiqindilari va boshqalar ham hajm jihatidan ham ortib bormoqda.

Umuman olganda ularning oqimi (maishiy chiqindilarga qaraganda) yiliga nisbatan 125 ming tonnani tashkil etadi. Biroq, bu chiqindilar infektsiya, kasallik va atrof-muhitni ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda 2019-yilgi Covid-19 pandemiyasi paytida ularning soni, shubhasiz, bir necha o'n ming tonnaga ko'paygan. Umuman olganda, ular infektsiyaning tarqalishi xavfini keltirib chiqaradi, epidemiologik vaziyatni yomonlashtiradi va atrof-muhitning doimiy ifloslanishiga olib keladi. 1979-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tibbiy chiqindilarni xavfli deb tasniflagan va ularni qayta ishlash bo'yicha maxsus xizmatlarni yaratish zarurligini ko'rsatgan. 1992-yilda Bazel konventsiyasiga binoan (Shveysariyada) 45 turdagi xavfli chiqindilar ajratildi, ularning ro'yxati klinik chiqindilar tomonidan yig'iladi. O'zbekistonda tibbiy chiqindilarni boshqarish muammolari, shu jumladan yig'ish, saralash, zararsizlantirish, tashish va qayta ishlash tizimi sxemalari va metodikalarini ishlab chiqish bosqichida. Ta'kidlash joizki, faqat 2007 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 3406 chiqindilarni yoqish moslamalari mavjud bo'lib, faoliyat ko'rsatayotgan sil kasalxonalaridan faqat ikkitasi Toshkent va Nukusda kuydirish pechlari bilan ta'minlangan. Xuddi shu davrda, ya'ni. 2004-yildan 2007-yilgacha Samarqand viloyatida 335-432 birlik muffil pechlari bilan 101,2 – 119,8 tonna tibbiy chiqindilar olib tashlandi.

Hozirgi kunga qadar 6 ta tibbiy shifoxonada (shifoxonadan Samarqandda mavjud 20 ta) tibbiy chiqindilarni ishlab chiqarish va yo'q qilish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, ular tibbiy muffle pechlarida 1200°C da yoqib yuborilgan.

Yuqoridagilarni hisobga olib biz o'z tadqiqotlarimizda birgina Jomboy don korxonasi misolida uning faoliyati bilan bog'liq chiqindi turlari, ularning miqdori va bu bilan bog'liq mavzuda yashovchi aholining yashash tarzi hamda salomatligiga ta'sirini o'rgandik.

Jomboy don korxonasi faoliyati bo'yicha olib borilgan tahlillarimiz (2020-2022 yy) shuni ko'rsatdiki, korxonada 18 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilib ular tegishli sinflarga bo'linadi. Uning umumiy maydoni 10,88 gektar bo'lib shundan, ishlab chiqarish sexlari 3,1 gektarni egallaydi. Korxonaning bosh maqsadi don yetishtiruvchilardan mahsulotlarni qabul qilish va qayta ishlab chiqarishga moslashgan. Ularda sinflar bo'yicha turli zararli yirik 390ac hang g'ubor massasigacha bo'lgan chiqindilar ajralib chiqadi. Bunda birgina tegirmon sexida sutkasiga 4900 tonna un va 3200 tonna omuxta yem ishlab chiqarish jarayonida chiqindilar chiqariladi. Natijada, ular muayyan darajada inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Jadval-1

Jomboy tumani poliklinikasida don mahsulotlari chiqindilarining inson salomatligiga ta'siri (Nafas olish yo'llari misolida)

Kasalliklar	Yoshi			Ja'mi
	14 yoshgacha	40 yoshgacha	40 yoshdan yuqori	
O'pka yallig'lanishi	71	6	33	110
O'tkir bronxit	224	8	119	351
Allergik rinit va polinoz	108	12	59	179

Surunkali faringit, nazofaringit	194	19	93	306
Bronxial astma	29	1	9	39
Ja'mi:	626	46	313	985

Mazkur jadval ma'lumotlaridan shu ma'lumki don mahsulotlarini chiqindilari o'z navbatida boshqa chiqindilar singari inson sog'ligiga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi. Xususan, nafas olish yo'llari yallig'lanishi va xastalanishi 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlarda 626 nafar, 40 yoshgacha 46 nafar, 40 yoshdan yuqori 313 nafar bo'lgani holda o'tkir bronxit va allergik kasalliklarning soni ham nisbatan yuqori bo'lishi kuzatildi.

Ta'kidlash joizki bunday holat masalan korxonaning o'zida shovqin kuchining meyyoriga nisbatan yuqori detsibalda bo'lishi ham kuzatildi. Misol uchun texnikalarni yuvish shaxobchalarida maksimal darajada 92,8 minimal darajada 90,6 bo'lgani holda, yanchish xonasida esa bir muncha yuqori bo'lishi kuzatildi.

Shunday qilib yuqoridagi tadqiqotlarimizga olib borilgan natijalariga ko'ra quyidagicha asosiy xulosalarni qilishga imkon beradi:

1. Samarqand viloyati Jomboy tumani sharoitida sanoat korxonalarining faoliyati natijasida atrof-muhitga chiqindilarning chiqarilishi muayyan darajada ushbu hududda istiqomat qilayotgan aholi shuningdek Jomboy don korxonasida mahsulot ishlab chiqaruvchilarning hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
2. Hudduda yashovchi aholi o'rtasida texnika vositalarining shovqioni shuningdek don mahsulotlarini qayta ishlashda hosil bo'ladigan turli chiqindilaraholi o'rtasida nafas olish yo'llari, ol'pka yallig'lanishi, o'tkir bronxit, allergik va bronxial astma va boshqa xastaliklarning tarqalishi hamda kuchayishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "2009-2028 yillar davrida O'zbekiston respublikasida qattiq mayishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi" qarori, 2-5 betlar.
2. Z.Saidmurodova., A.Rajabov. Sanoat korxonalarini keltirib chiqarayotgan ekologik xavf va ularning chiqindilaridan oqilona foydalanish istiqbollari. <http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2614>
3. Sh.Shirinbayev., M.Safin. Atrof-muhitni muhofaza qilish. Samarqand, SamDCHTI, 2003. 77-80 betlar.
4. Z.I.Izzatullayev., G'.Dilmurodov. Tibbiy chiqindilar va ularning atrof-muhitga ta'sirini o'rganish (Samarqand shahri misolida). Multidisciplinary Scientific Journal 3 son mart 2022. 362-363 betlar.
5. <https://www.standart.uz/ru/news/view?id=1018>